

DYNAMIC ANALYSIS OF HYGROTHERMAL REGIME OF MASSIVE ADAPTED UNDERGROUD REINFORCED CONCRETE STRUCTURES**Maksym Karpash***Prof., DSc.**King Danylo University***Liubomyr Zhovtulia***PhD**King Danylo University***Roman Basarab***PhD**King Danylo University***ДИНАМІЧНИЙ АНАЛІЗ ГІГРОТЕРМІЧНОГО РЕЖИМУ МАСИВНИХ АДАПТОВАНИХ ПІДЗЕМНИХ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ СПОРУД****Максим Карпаш***професор, доктор технічних наук**Університет Короля Данила***Любомир Жовтуля***кандидат технічних наук**Університет Короля Данила***Роман Басараб***кандидат технічних наук**Університет Короля Данила***Abstract**

The article presents a quantitative analysis of the hygrothermal regime of an adapted underground civil defense building, which is increasingly characterized by long-term occupancy by a significant number of people. Such buildings are characterized by significant thermal and moisture inertia due to massive reinforced concrete enclosing structures in contact with the ground. This ensures high stability of the internal temperature, but at the same time creates a risk of condensation on cold surfaces in the summer, when ventilation air with high humidity enters the building. The behavior of the structures during typical summer “hot” and winter “cold” periods was analyzed. The results of observations for the summer period demonstrate that the temperature of the inner wall surface remains stably below the dew point of the air in the building during operating hours, resulting in a significant accumulation of condensate. The relative humidity on the wall surface exceeds 80% for long periods, which creates a high risk of microbiological corrosion (mold) according to ASHRAE 160 criteria. The study confirms the hypothesis that the direct application of modern ventilation standards, especially uncontrolled ventilation, without taking into account the unique thermophysical properties of massive underground structures is unacceptable. Based on the analysis of various engineering strategies (ventilation, dehumidification, insulation), it is concluded that the integration of air dehumidification systems is the most effective method of controlling humidity and preventing structural degradation.

Анотація

У статті представлено кількісний аналіз гігротермічного режиму адаптованого підземного приміщення цивільного захисту, що все більше характеризується довготривалим перебуванням значної кількості осіб. Такі споруди характеризуються значною тепловою та вологісною інерцією завдяки масивним залізобетонним огорожувальним конструкціям, що контактують із ґрунтом. Це забезпечує високу стабільність внутрішньої температури, але водночас створює ризик утворення конденсату на холодних поверхнях у літній період, коли вентиляційне повітря з високою вологістю потрапляє всередину. Було проаналізовано поведінку конструкцій протягом характерних літнього “спекотного” та зимового “холодного” періодів. Результати спостережень для літнього періоду демонструють, що температура внутрішньої поверхні стіни стабільно залишається нижчою за точку роси повітря в приміщенні протягом годин експлуатації, що призводить до значного накопичення конденсату. Відносна вологість на поверхні стін перевищує 80% протягом тривалих періодів, що створює високий ризик розвитку мікробіологічної корозії (плісняви) згідно з критеріями ASHRAE 160. Дослідження підтверджує гіпотезу про те, що пряме застосування сучасних норм вентиляції, особливо неконтрольованого провітрювання, без урахування унікальних теплофізичних властивостей масивних підземних споруд є неприпустимим. На основі аналізу різних інженерних стратегій (вентиляція, осушення, утеплення) зроблено висновок, що інтеграція систем осушення повітря є найбільш ефективним методом контролю вологості та запобігання деградації конструкцій.

Keywords: thermal inertia, moisture inertia, underground structures, condensation, dew point, building physics.

Ключові слова: теплова інерція, вологісна інерція, підземні споруди, конденсація, точка роси, будівельна фізика.

1. Вступ

Тенденція до адаптації існуючих підземних споруд цивільного захисту для громадського використання, наприклад, як музеї, галереї, навчальні простори чи паркінги, набуває все більшої актуальності. Однак таке перепрофілювання створює значні інженерні виклики, оскільки вихідні проєктні рішення цих об'єктів кардинально відрізняються від вимог до сучасних громадських будівель. Ключовою особливістю таких споруд є їхня масивна огорожувальна конструкція, зазвичай із залізобетону, що знаходиться в прямому контакті з ґрунтом. Це надає їм величезну теплову інерцію — здатність накопичувати та повільно віддавати тепло, що забезпечує виняткову стабільність внутрішньої температури протягом року [1].

Проблема виникає внаслідок конфлікту між цією фізичною властивістю та сучасними вимогами до якості повітря в приміщеннях. Для забезпечення комфорту та здоров'я відвідувачів такі простори обладнуються системами вентиляції, розрахованими згідно з чинними нормативами, такими як ДБН В.2.5-67:2013 [2] або ASHRAE 62.1 [3]. У літній період ці системи подають у приміщення тепле та вологе зовнішнє повітря. У той час як повітря всередині швидко нагрівається від людей та освітлення, масивні стіни, температура яких близька до середньорічної температури ґрунту, залишаються холодними. Це створює ідеальні умови для утворення конденсату на внутрішніх поверхнях.

Наслідки цього явища є руйнівними як для будівлі, так і для її вмісту та відвідувачів. Для обладнання та меблів надлишкова вологість призводить до незворотних пошкоджень: органічні матеріали (папір, дерево, тканина) деформуються та гниють, металеві предмети інтенсивно кородують, а на поверхнях розвивається пліснява, що руйнує фарби та структуру об'єктів. Для тривалого перебування людей сира атмосфера сприяє розмноженню патогенних мікроорганізмів, спори яких можуть викликати алергії та астму, а також знижує концентрацію та працездатність.

Пряме застосування сучасних норм вентиляції, розроблених для типових надземних будівель з низькою тепловою інерцією, без комплексного аналізу фізики огорожувальних конструкцій, призводить до збою системи. Вентиляція, призначена для покращення здоров'я, неавтоматично створює умови, що загрожують як здоров'ю людей (пліснява), так і збереженню самої будівлі.

2. Мета та задачі дослідження

Основна мета цього дослідження — кількісно оцінити гігротермічний режим адаптованого університетського бомбосховища, зосереджуючись на ризику літньої конденсації.

Центральна гіпотеза полягає в тому, що висока теплова інерція масивних бетонних огорожувальних конструкцій за типових літніх кліматичних умов та стандартних норм вентиляції призведе до того, що температура внутрішньої поверхні стін буде систематично опускатися нижче точки роси внутрішнього повітря, спричиняючи конденсацію.

Додаткові цілі включають оцінку поведінки конструкції в зимовий період для визначення її потенціалу до висихання та аналіз різних інженерних стратегій (вентиляція, осушення, утеплення) для запобігання таким ризикам.

3. Об'єкті предмет дослідження

Адаптація існуючих підземних споруд цивільного захисту (бомбосховищ) під довготривале громадське використання (музеї, аудиторії) є актуальною інженерною проблемою. Об'єкт дослідження — підземне приміщення університету загальною площею 2000 м² та об'ємом ≈ 5400 м³. Огорожувальні конструкції представлені масивним залізобетоном товщиною 0.60 м.

Ключовий виклик пов'язаний із тепловою інерцією цих конструкцій. Внаслідок контакту із ґрунтом температура стін (T_{surf}) утримується на низькому рівні (стабільно $\sim 16 - 17$ °C), що повільно реагує на зовнішні коливання. У літній період, коли подається тепле та вологе зовнішнє повітря, його температура точки роси (T_{dp}) може перевищувати T_{surf} , спричиняючи поверхневу конденсацію.

Наслідки неконтрольованої вологості (вологість понад ~ 70 RH) є неприйнятними: ризик розвитку плісняви, пошкодження музейних експонатів (корозія, деформація органічних матеріалів), та негативний вплив на здоров'я (алергії, астма). Для збереження цінностей потрібен оптимальний мікроклімат: 40 – 60 RH при 18 – 22 °C.

4. Методи досліджень

Для адекватної оцінки вологого режиму масивних конструкцій потрібні методи нестационарного (динамічного) гігротермічного аналізу (НАМ-аналіз).

Порівняльна характеристика стандартів та методів аналізу

Критерій	ДСТУ EN ISO 13788 [4] (стаціонарний)	ДСТУ EN 15026 [5] (динамічний)	ДБН В.2.6-31 [2] (нормативний)	ASHRAE 160 [3] (критеріальний)
Принцип	Усереднені дані, стаціонарний потік	Погодинні дані, нестаціонарний аналіз	Мінімальні вимоги до R, спрощений аналіз	Критерії до результату (performance-based)
Врахування теплової інерції	Ні	Так (ключова перевага)	Ні	Вимагає методів, що її враховують
Прогноз літньої конденсації	Хибно-негативний	Точний та кількісний	Хибно-негативний	Надає критерії для оцінки ризику
Складність та вимоги	Низька	Висока (погодинні дані, ПЗ)	Низька	Висока (вимагає результатів моделювання)
Придатність для об'єкта	Непридатний	Єдиний придатний метод розрахунку	Непридатний для аналізу вологості	Для постановки цілей та оцінки

Таким чином, таблиця чітко ілюструє, що лише комплексний підхід, який поєднує динамічне моделювання та критеріальну оцінку, є адекватним для вирішення поставленої інженерної задачі.

Важливим стандартом для оцінки ризиків вологості є ASHRAE Standard 160 “Критерії для проектного аналізу контролю вологості в будівлях”. Це не метод розрахунку, а стандарт, що встановлює критерії оцінки результатів, отриманих за допомогою динамічного моделювання (як у ДСТУ EN 15026). Прямого аналога в Україні немає, але він

використовується як еталон передової інженерної практики. Стандарт вимагає уникнення тривалого підтримання відносної вологості на поверхні (RH_{surf}) вище 80 (при температурі 5 ... 40 °С), що є критичним порогом для росту плісняви.

Об'єкт дослідження: 500 м² музейної зони у підвалі університету. Огороджувальні конструкції, монолітний залізобетон 0.60 м товщини протяжністю 46м.

Таблиця 2.

Теплофізичні властивості будівельних та ґрунтових матеріалів

Матеріал	Щільність (ρ) [кг/м ³]	Теплопровідність (λ) [Вт/(м·К)]	Питома теплоємність (c) [Дж/(кг·К)]	Опір дифузії пари (μ)
Залізобетон	2400	1,7	840	100
Ґрунт (суглинок)	1600 (у тілі)	1,2	900	30

В рамках дослідження проведено безперервне погодинне фіксування із точністю $\pm 0.6^\circ\text{C}$ для температури і $\pm 5\%$ RH для вологості таких параметрів [6]:

- Зовнішні параметри (T_{out}, RH_{out}).
- Внутрішні параметри (T_{in}, RH_{in}).
- Поверхневі параметри (T_{surf}, RH_{surf}): Вимірювання у найхолодніших зонах (нижня частина стіни) для контролю конденсації.

Моніторинг охоплював два критичні періоди:

- Літній період (9 діб): “спекотний”, T_{out} коливалася від +18 ... + 20 °С вночі до +28 ... + 33 °С вдень. При цьому відносна вологість зовнішнього повітря (RH) була підвищеною, сягаючи ~70–80% в нічний час.
- Зимовий період (9 діб): Період “сталої холодної погоди” з T_{out} у діапазоні –8 ... 0 °С.

Таблиця 3.

Сценарії дослідження впливу на тепловологісний режим приміщення.

Сценарій	Сезон	Опис та ключові умови	Вплив на $T_{dp, in}$
А (Базовий)	Літо/Зима	Мінімальна інфільтрація (~ 0.1 год $^{-1}$), вентиляція лише для CO ₂ контролю (09:00–18:00).	$T_{dp, in}$ зростає відповідно до зовнішньої вологості та внутрішніх надходжень.
В (Нічна Вентиляція)	Літо	Інтенсивна примусова вентиляція (~ 2.0 год $^{-1}$) вночі (22:00–06:00).	Підвищує $T_{dp, in}$ та RH уночі, оскільки затягує прохолодне, але вологе повітря.
С (Осушення Повітря)	Літо/Зима	Активне осушення (ціль $RH \approx 55\%$). Обмежує $T_{dp, in}$ до безпечного рівня (~ 13 – 14 °C влітку).	Різка зниження $T_{dp, in}$ та усунення ризику конденсації.
Д (Вентиляція з Підігрівом)	Зима	Подача підігрітого свіжого повітря, яке взимку є абсолютно сухим. Влітку не застосовується.	Взимку підтримує $T_{dp, in}$ на низькому, стабільному рівні, забезпечуючи висихання конструкцій.

Аналіз даних включав:

- Критерії конденсації: Порівняння T_{surf} з температурою точки роси повітря у приміщенні ($T_{dp, in}$).

- Ризик плісняви: Визначення кількості годин, коли $RH_{in} > 70$.
- Кількісна оцінка: Оцінка загального накопичення конденсату (130.2 г/м²).

Таблиця 4.

Параметри та графіки внутрішніх навантажень для музейної зони

Параметр	Значення	Час
Кількість відвідувачів	50 осіб (будні), 100 осіб (вихідні)	Протягом 09:00–18:00
Вентиляція	1200 м ³ /год (приплив зовнішнього повітря)	5 год
Вологовиділення від людей	90 г/год на особу	до 2 год перебування
Тепловиділення від людей	75 Вт (явне), 60 Вт (приховане) на особу	до 2 год перебування
Тепловиділення від освітлення	10 Вт/м ² (5000 Вт загалом)	8 год
Цільова температура повітря	+21 °C	Цілодобово

5. Результати досліджень

Протягом 9 діб літнього періоду послідовно випробувано три сценарії вентиляції/осушення (А, В, С), наведені в Таблиці 1. Усі вони мали однакові внутрішні тепловологісні навантаження, різнилися лише стратегією повітрообміну в приміщенні [7]:

А (Базовий сценарій): мінімальна інфільтрація ($\sim 0,1$ год $^{-1}$); примусова вентиляція включається лише вдень за потреби (еквівалентно $\sim 0,8$ год $^{-1}$ з 09:00 до 18:00). У цьому випадку надлишкова волога відвідувачів накопичується у повітрі, особливо в неробочі нічні години. Точка роси в залі ($T_{dp, in}$) поступово підвищується від ~ 10 – 12 °C (вранці) до ~ 17 – 18 °C наприкінці дня, наближаючись до холодної температури стін. Це означає, що вже у перші ж ночі $T_{dp, in}$ досягає T_{surf} , і на стінах починає випадати конденсат. Моделювання показує, що конденсація в сценарії А відбувалася майже щоночі; загальний накопичений конденсат за 9 діб оцінено ~ 130 г води на кожен м² холодної поверхні. Відносна вологість повітря RH_{in} у базовому режимі більшу частину часу перевищувала 70% (понад 80% часу), що вказує на високий ризик розвитку плісняви. Отже, базовий режим є неприйнятним: уже при короткочасному підвищенні вологості зовнішнього повітря поверхні систематично зволожуються конденсатом.

В (Нічна вентиляція): інтенсивна нічна подача зовнішнього повітря ($\sim 2,0$ год $^{-1}$ з 22:00 до 06:00) на додачу до базової денної вентиляції. Мета – охоло-

дити і провітрити залу вночі. Наслідком стає підвищення вологості: прохолодне нічне повітря при 70–80% RH_{out} містить багато вологи, яку вентиляція нагнітає всередину. Точка роси в приміщенні різко зростає до ~ 18 °C у нічні години, що призводить до конденсації на стінах щоночі (як і в сценарії А). Водночас посилений повітрообмін видаляє частину вологи, тому вдень RH_{in} дещо нижча, ніж у базовому випадку. Розрахунки показують, що за сценарієм В внутрішня вологість перебувала понад 70% приблизно 60% часу. Таким чином, нічна вентиляція лише частково зменшує середню вологість у залі, але не усуває конденсацію. Це узгоджується з відомим правилом: вентиляція є ефективною проти вологи тільки тоді, коли точка роси зовнішнього повітря нижча за внутрішню – інакше вологе повітря лише додає вологи всередині. В нашому випадку нічна $T_{dp, out}$ (~ 15 – 16 °C) була приблизно рівна або навіть вища за денну $T_{dp, in}$, тож нічна подача повітря погіршувала ситуацію. Звідси випливає, що нічне провітрювання підвалу вологим літнім повітрям недоцільне.

С (Осушення повітря): постійно працює електричний осушувач, який підтримує $RH_{in} \approx 55$. Вентиляція при цьому мінімізована (лише короткочасно в робочі години для комфорту). Цей сценарій повністю запобіг конденсації. Точка роси всередині стабільно трималася на рівні ~ 13 °C і ніколи не наближалася до 18 °C стін. Відносна вологість не перевищувала безпечних $\sim 55\%$, тож години з $RH >$

70 взагалі відсутні. Осушення різко знижує $T_{dp,in}$ та усуває ризик конденсації навіть у пікові моменти надходження вологи. За розрахунками та спостереженнями, конденсату на стінах не утворюється, а поверхні поступово підсихають. Недоліком є витрати енергії на осушення, але цей режим гарантовано захищає експонати та конструкції.

Графічна інтерпретація (літо): на нижченаведеному графіку показано зміну температури точки роси повітря в залі ($T_{dp,in}$) за кожним сценарієм протягом 9 діб (кожен сценарій по 3 доби), у порівнянні з точкою роси зовнішнього повітря та температурою поверхні стін:

Рис. 1: Динаміка точки роси для трьох сценаріїв у літній період.

Літній період: добові коливання точки роси. Червона лінія – базовий сценарій А; синя – сценарій В з нічною вентиляцією; зелена – сценарій С з осушенням. Чорна штрихова лінія показує точку роси зовнішнього повітря, чорна пунктирна лінія – постійну температуру внутрішньої поверхні стіни. Видно, що в сценаріях А і В внутрішня точка роси регулярно досягає 18 °C (перетинає пунктир), тобто виникає конденсація. В сценарії С точка роси тримається безпечно низько, і конденсат не випадає.

Таблиця 1 узагальнює результати для літнього періоду. У базовому режимі А подача вологого повітря призводить до постійного зволоження стін;

нічна вентиляція В не усуває цю проблему, хоча й дещо зменшує загальну вологість удень. Лише осушення С забезпечує умови без конденсації та плісняви. Загалом, для літнього періоду критично важливо обмежувати надходження вологи: рекомендовано сценарій С (активне осушення) як базовий засіб захисту адаптованих підземних приміщень влітку. Альтернативно, можна поєднувати помірну вентиляцію із кондиціонуванням чи осушенням, але не впускати неконтрольовано вологе повітря. Така альтернатива потребує автоматизації кліматичних систем.

Порівняння сценаріїв контролю вологості (літній період, 9 діб).

Сценарій	Опис умов	Конденсація на стінах	Температура стін T_{surf}	Макс. точка роси $T_{dp,in}$ в приміщенні	Годин з $RH_{in} > 70\%$
А (базовий)	Мінімальна вентиляція (тільки вдень при потребі). Вологість накопичується.	Постійно щоночі, ~ 130 г/м ² конденсату	$\approx 18,0 \dots 18,6$ °C	17-18	$\sim 85\%$ часу (дуже високий ризик)
В (нічна вент.)	Інтенсивне провітрювання щоночі (2 год ⁻¹). Зовн. повітря: прохолодне, але вологе. Вентиляція вдень при потребі.	Щоночі (точка роси ~ 18 °C), кількість близька до А	$\approx 17,9 \dots 18,3$ °C	18	$\sim 60\%$ часу (все ще високий)
С (осушення)	Осушувач підтримує $RH \approx 55\%$. Мінімальна вентиляція (тільки вдень при потребі).	Немає	$\approx 18,3 \dots 18,6$ °C	12-13	0% часу (норму дотримано)

Результати моніторингу для зимового періоду.

У холодний період були досліджені базовий режим А (мінімальна інфільтрація + денна вентиляція при потребі), режим С (осушення до 55% RH) та спеціальний сценарій D (постійна вентиляція з підігрівом повітря). Сценарій В у мороз не застосовувався. При такому ж внутрішньому тепловологісному навантаженні отримано настпні результати за сценаріями:

А (Мікроклімат без втручань): У базових умовах взимку підвал сам по собі залишався у безпечному стані. Мінімальна інфільтрація холодного повітря (0,1 год⁻¹) забезпечувала осушення: точка роси всередині трималася на рівні $\sim 6-11$ °C, що значно нижче температури стін ~ 15 °C. Конденсації не спостерігалось (бо $T_{surf} \gg T_{dp,in}$), навпаки – внутрішні поверхні поступово підсихали. Відносна вологість у приміщенні коливалася в межах $\sim 45-60\%$ (навіть у години масового відвідування не перевищувала $\sim 60\%$), тобто RH_{in} жодного разу не перевищила 70%. Наш випадок – комфортніший, адже вентиляція мінімальна і RH_{in} залишається в здоровому діапазоні. Таким чином, у зимовий період навіть без спецзаходів ризик конденсації відсутній, а ризик плісняви мінімальний.

С (Активне осушення): У зимових умовах активний осушувач майже не має роботи, оскільки повітря і так достатньо сухе. Спостереження показують, що при ввімкненому осушувачі RH_{in} утримується $\sim 45-50\%$. Точка роси залишається близькою, як у сценарії А ($\sim 5-9$ °C). Конденсації немає.

Тобто результати сценаріїв А та С взимку практично ідентичні. Осушення можна використовувати як додаткову гарантію, але природного осушувального ефекту холодного повітря достатньо, щоб утримувати підвал сухим.

D (Вентиляція з підігрівом): Цей режим забезпечується роботою приточно-втяжної системи, що цілодобово подає значний об'єм зовнішнього повітря, але підігріває його до $+21$ °C для комфорту. В таких умовах абсолютна вологість у приміщенні різко падає – зовнішнє морозне повітря, навіть якщо приходить насиченим (100% RH при $-8 \dots 0$ °C), після нагрівання стає сухим (RH порядку 40%). Сценарій D показує, що внутрішня точка роси опускається до $\sim 5 \dots 0$ °C і практично дорівнює точці роси зовнішнього повітря. Це означає, що всі конструкції інтенсивно підсушуються: волога з матеріалів випаровується в сухе повітря і вилучається вентиляцією. Відносна вологість у залі вдень могла знизуватися менше 40%, надто сухе повітря може шкодити музейним предметам. Отже, режим D ефективно ліквідує будь-які сліди конденсації чи сирості, але потребує контролю рівня вологості, щоб не пересушити. На практиці варто застосовувати помірний підігрів/вентиляцію лише до досягнення безпечної вологості матеріалів, після чого підтримувати більш збалансований режим.

Графік для зимових сценаріїв: нижче наведено зміни точки роси повітря в підвалі за сценаріями А (мінімальна вентиляція), С (активне осушення) та D (інтенсивна вентиляція) протягом 9 зимових діб (кожен сценарій по 3 доби), у порівнянні з точкою роси зовні та температурою стін:

Рис. 2: Динаміка точки роси для трьох сценаріїв у зимовий період.

Зимовий період: динаміка точки роси. Червона крива – базовий сценарій А, де мінімальна інфільтрація; синя – сценарій D із цілодобовою подачею підігрітого повітря; зелена – сценарій С з осушен-

ням; чорна пунктирна лінія – температура стін. Видно, що при всіх сценаріях точка роси завжди нижча за температуру стін, тож конденсат не утворюється.

Таблиця 6.

Результати для зимового періоду (9 діб). Конденсація в жодному режимі не спостерігається; ризик плісняви оцінено за часом $RH > 70\%$.

Сценарій	Опис режиму	Конденсація на стінах	Температура стін T_{surf}	Макс. точка роси $T_{dp,in}$ в приміщенні	Годин $RH_{in} > 70\%$
А (базовий)	Мін. вентиляція ($0,1 \text{ год}^{-1}$), вдень – короткі провітрювання	Немає (поверхні сухі)	$\approx 14,7 \dots 15,0 \text{ }^\circ\text{C}$	6-11	0 год (RH макс. $\sim 45\%$)
С (осушення)	Осушувач 55% + мін. вентиляція	Немає (як у А)	$\approx 14,8 \dots 15,0 \text{ }^\circ\text{C}$	5-9	0 год
Д (вентиляція з підігрівом)	Цілодобова подача свіжого повітря (2 год^{-1}), підігрів до $+21 \text{ }^\circ\text{C}$	Немає (конструкції сохнуть)	$\approx 15,0 \dots 15,2 \text{ }^\circ\text{C}$	-5-0	0 год

Висновки (зима): Для холодного періоду характерний ефект природного осушення: навіть за мінімального повітрообміну підземне приміщення не накопичує вологу, бо холодне зовнішнє повітря містить мало водяної пари і поглинає надлишок із внутрішнього середовища. Таким чином, підтримання спеціальних режимів (осушення або посилена вентиляція) взимку може не знадобитися – достатньо пасивної інфільтрації і помірного опалення, аби RH_{in} лишалася в межах 40–50%. Активна вентиляція D доцільна хіба що для екстремного просушування дуже вологих конструкцій; інакше її варто обмежувати, щоб не пересушувати повітря надміру.

6. Інтерпретація результатів

Результати, представлені в дослідженні, чітко демонструють ключову роль теплової інерції. Температура поверхні стіни залишається майже незмінною, не реагуючи на добові коливання температури повітря в приміщенні. Це є прямим наслідком величезної теплоємності $0,60 \text{ м}$ залізобетону та його зв'язку з термічно стабільним масивом ґрунту. У той же час, точка роси повітря в приміщенні є дуже динамічною. Вона різко зростає з початком робочого дня, коли вмикається вентиляція, що подає вологе зовнішнє повітря, і додатково підвищується через вологовиділення від відвідувачів. Саме цей розрив між стабільно холодною поверхнею та динамічно високою точкою роси є першопричиною конденсації.

Крім того, вологісна інерція конструкцій, їхня здатність до гігроскопічної буферизації, відіграє подвійну роль. З одного боку, вона може згладжувати короточасні піки вологості. З іншого, при тривалому надходженні вологи ззовні, конструкції поступово насичуються, підтримуючи стабільно високий рівень вологості у приміщенні та сповільнюючи процеси висихання.

Аналіз даних в контексті стандарту ASHRAE 160 дозволяє класифікувати поточну ситуацію як неприйнятну. Тривалі періоди, протягом яких відносна вологість на поверхні перевищує 80%, створюють високий ризик росту плісняви.¹ Накопичення рідкої вологи (понад 130 г/м² за тиждень) може призвести до деградації оздоблювальних матеріалів, корозії арматури та пошкодження музейних експонатів, меблів та обладнання. Зимовий період висихання є недостатнім для компенсації такого інтенсивного літнього зволоження.

Стратегії пом'якшення наслідків

На основі аналізу можна виділити дві основні стратегії управління вологісним режимом, кожна з яких має свої переваги та недоліки.

● Стратегія 1: Управління вентиляцією. Найпростіший підхід — провітрювання — може бути контрпродуктивним. Як показують дослідження, інтенсивна нічна вентиляція влітку, хоча й забезпечує незначне охолодження, може значно підвищити відносну вологість у приміщенні, оскільки прохолодне нічне повітря часто має високу відносну вологість, що при подальшому охолодженні в підземному приміщенні наближає його до точки насичення. Ефективна вентиляція має бути “розумною”: її слід вмикати лише тоді, коли точка роси зовнішнього повітря є нижчою за температуру внутрішніх поверхонь конструкцій. Це вимагає автоматизованої системи контролю з датчиками температури та вологості.

● Стратегія 2: Активне осушення повітря. Найбільш надійним рішенням є усунення першопричини — високої вологості припливного повітря. Модернізація системи вентиляції шляхом встановлення секції осушення дозволить знизити точку роси припливного повітря до безпечного рівня. Дослідження показують, що навіть побутовий осушувач може значно покращити ситуацію, знизивши середню відносну вологість та вдвічі скоротивши час, коли вона перевищує критичний рівень 70%. Для професійного застосування в музеях слід розглядати конденсаційні осушувачі, які є енергоефективними при температурах вище +10°C, або адсорбційні, що працюють і в холодних умовах. Головним недоліком цього методу є значне енергоспоживання.

7. Висновки та проєктні рекомендації

Це дослідження кількісно продемонструвало, що поєднання високої теплової та вологісної інерції підземної залізобетонної споруди та стандартних практик вентиляції створює передбачуваний та серйозний ризик літньої поверхневої конденсації. Нездатність масивної конструкції реагувати на добові

теплонадходження призводить до того, що температура її поверхні часто є нижчою за точку роси внутрішнього повітря, яка підвищується через вологу з вентиляційного повітря та від людей. Хоча зимова вентиляція забезпечує ефект висихання, вона не може компенсувати ризики, пов'язані з надмірним зволоженням у літній період.

Традиційні підходи до проєктування, які розглядають огорожувальну конструкцію та систему ОВК як окремі, незалежні системи, є недостатніми для цього класу будівель. Необхідна інтегрована філософія проєктування, заснована на результатах динамічного гігротермічного аналізу, що враховує як теплову, так і вологісну інерцію.

Для адекватної оцінки вологого режиму в масивних конструкціях необхідно використовувати методи нестационарного (динамічного) аналізу. Традиційні стаціонарні методи, такі як описані в ДСТУ EN ISO 13788:2022, хоча й корисні для простої оцінки ризику дифузійної конденсації взимку, є принципово непридатними для аналізу досліджуваної проблеми. Ці методи розрахунку гігротермічних показників будівельних конструкцій та їх частин не враховують ключові явища: теплове накопичення, сорбційну ємність матеріалів, добові коливання температури та вологості зовнішнього повітря, а також змінні внутрішні навантаження від людей та обладнання.

Сучасні програмні комплекси, такі як WUFI® (Wärme Und Feuchte Instationär) чи Delphin (Bauklimatik Dresden Software) [8] базуються на розв'язанні системи диференціальних рівнянь зв'язаного тепло- та вологопереносу за EN 15026 і дозволяють реалістично моделювати ці процеси.

Для архітекторів та інженерів має стати стандартною практикою виконання нестационарного гігротермічного моделювання при проєктуванні або реконструкції підземних чи масивних будівель для постійного перебування людей. Цей аналіз, заснований на експлуатаційних характеристиках, повинен бути обов'язковим елементом проєктної документації, замінюючи спрощені стаціонарні розрахунки.

Література

1. Ратушняк Г.С., Бубон В.В. Дослідження мікрокліматичних показників офісних приміщень типу «open space» у підземних спорудах. Український журнал будівництва та архітектури. 2021. №3. С. 45–52.

2. ДБН В.2.5-67:2013. Опалення, вентиляція та кондиціювання. Київ: Мінрегіон України, 2013. 148 с.

3. ANSI/ASHRAE Standard 160-2021 Criteria for Moisture-Control Design Analysis in Buildings. Atlanta: ASHRAE, 2021. 40 p.

4. ДСТУ EN ISO 13788:2022 Гігротермічні показники будівельних конструкцій та будівельних елементів. Методи розрахунку тепловологісного стану, оцінки критичної поверхневої вологості та конденсації.

5. ДСТУ EN 15026:2023 Гіротермічні характеристики будівельних матеріалів і виробів. Оцінювання рівня вологи чисельним моделюванням.

6. Ратушняк Г.С. Будівельна теплофізика. Навчальний посібник. Вінниця: ВНТУ, 2021. 220 с.

7. Fraunhofer Institute for Building Physics IBP. WUFI® Pro 7.0: A New Approach to Hygrothermal Simulation. Holzkirchen: Fraunhofer IBP, 2025. 12 p.

8. Fraunhofer IBP. What is WUFI? Holzkirchen: Fraunhofer Institute for Building Physics IBP, 2025. URL: <https://wufi.de/en/software/what-is-wufi/>.